

GALERÍA HISTÓRICA MODERNA.

HISTORIA
DE
UN JURAMENTO DE AMOR
6
¡FLOR DE UN DÍA!

BARCELONA :
Imprenta de LLORENS, Palma de Sta. Catalina, núm. 6.

(Es propiedad.)

HISTORIA

DE

UN JURAMENTO DE AMOR

ó

¡FLOR DE UN DIA!

CAPÍTULO I.

De quien era D. Diego de Carvajal.—Interesante historia del negro Juan y de su hijo.—La esclavitud.—La caza de la pantera y del toro salvaje en los bosques de América.—D. Diego salva la vida al negro Juan.—La fuga.—La compra de un esclavo.—Horrores de una tempestad.—El bergantín pirata.—Escenas interesantes en el mar durante la tempestad.

La dulce media tinta de la noche y el día, ese ser y no ser que tiene algo semejante al caos, el crepúsculo de la mañana, muestra su pálida faz llena de melancólicos encantos. El crepúsculo de la mañana, bello siempre bajo todos los cielos y en todos los climas, es sobre los campos de la América uno de los espectáculos mas poéticos, mas encantadores, que mas electrizan los sentidos y enajenan el alma del observador. Si es de noche y sin luna, solo se ven gigantescas masas oscuras, cerca, lejos y en todas direcciones suspendidas sobre los abismos; ni se advierte vereda ni camino, ni se vé la hondura que

está delante; solo se conoce el precipicio por el lejano quejido del arroyo que se arrastra sobre ágrico lecho de piedras ó que se despeña de risco en risco hasta llegar adonde la vista apenas alcanza en las horas mas claras del día. Si por el contrario hace luna, las masas oscuras no son tan colosales pero si en mayor número y mas fantásticas porque mientras el astro de la noche pasa y se aleja, los pinos, los abetos, los cocoteros y cafeteros, los alamos y encinas, los jarlaes, arbustos y malezas, dan su sombra en confusion tal, que fascina los sentidos, fingiéndoles un mundo lleno de fantasmas. Pero aso-

man los primeros reflejos del alba, y ya las gigantescas masas se achican ó se dibujan con mas claridad, y todos los matices de primorosos colores, del cielo y del suelo, se van apareciendo como por encanto á la vista del que mira, llenos de inefable encanto, de dulce y sublime poesia. La adelfa de rosado color, la matizada clavellina, el lirio silvestre, la violeta y la purpúrea amapola, húmedas del rocío, hermosean con sus primorosos colores las llanuras, las montañas y los riscos asemejándoles á un bello y delicioso paisaje.

En la hora pues en que la América en conjunto presenta este espectáculo tan bello, en la hora del crepúsculo matutino y en la parte mas occidental de Buenos Aires, en una hermosa mañana del mes de Abril de 1822, un hombre de color tostado, perteneciente á la raza desgraciada de los negros, corria presuroso por medio del espeso bosque, llevando en sus robustos brazos un niño que á juzgar tambien por el color de su cara, debia sin duda ser su hijo. El desdichado negro iba rendido de cansancio, y casi escénime, intentaba dejarse caer sobre la fresca yerba para descansar de su fatiga, pero sentia tras sí un ruido que le horrorizaba, y redoblaba con mas ansiedad su paso. Una enorme pantera sedienta de sangre seguia sus pasos para devorarle. El negro iba desarmado, ni un ligero puñal le acompañaba siquiera con que poder hacer frente al feróz enemigo. Su cansancio era estremado, su respiracion fatigada; las piernas apenas podian sostener el peso de su cuerpo, y sin embargo el desgraciado negro corria presuroso con el afan de salvar á su querido hijo de la fiera voracidad de la pantera. Sin embargo, las fuerzas le faltaban ya; casi le era imposible sostenerse y ya veia cerca de sí al feróz enemigo que se le acercaba saltando sobre los espesos matorrales. El negro, viendo que le era ya imposible escapar, cubrió con su pecho y con sus brazos á su querido hijo para esponerse él el primero á ser devorado. Pocos pasos faltaban ya para acercársele, cuando oyó cerca de sí una voz que dijo: «¿qué animal tan hermoso y tan bravo: quiero poseer su piel!» y esto diciendo, le apuntó un largo rifle y le introdujo dos balas en la cabeza; la pantera dió un salto terrible y cayó muerta á los piés del negro. En seguida salió un arrogante y gallardo

cazador de entre las malezas y tomando su cuchillo del cinto lo arrojó al esclavo diciendo: «Negro, por favor te pido que desuelles ese hermoso animal y me recojas la piel, pues es uno de los mas hermosos y mas bravos que jamás he visto.» El negro no supo que admirar mas en el jóven, si su presencia de ánimo y valor en presencia de una fiera, ó la sangre fria y acierto que habia tenido para darle muerte, pero de cualquier modo que fuese, aquel gallardo jóven era su libertador y el salvador de su hijo; justo era pues obedecerle: tomó el cuchillo y empezó su operacion. Grande por demás fué la estrañeza del jóven cazador ver al negro y á su hijo en medio del bosque, y no pudiendo disimular su curiosidad le dijo: «¿Cómo te has atrevido, desgraciado, á penetrar sin arma alguna por este espeso bosque esponiendo así á ese pobre niño á la inclemencia de las fieras?» El negro con los ojos bañados en lágrimas se arrojó á los piés de su libertador y le dijo de este modo: «Caballero: nacido en las playas del Africa, segun podéis inferir por el color de mi rostro, la fortuna adversa me redujo á la esclavitud y fuí conducido á América hace ya diez años, donde he trabajado sin descanso, labrando la tierra y regándola con mis lágrimas y el copioso sudor de mi abrasada frente. Mil veces me hubiera dado la muerte por librarme de la dura esclavitud, pero al mirar á este tierno niño, fruto de mi matrimonio, y el cual es todo mi consuelo, conocí que debia vivir para él. Así he seguido soportando toda clase de fatigas y sufrimientos, compartiendo con mi tierno hijo, el negro y duro pan que me servia de alimento; pero ayer, estando en el trabajo, se entretenia el desdichado niño en perseguir las blancas mariposas cuando vino el capataz y le cruzó la cara á latigazos. Si V. es padre de familia, caballero, podrá comprender el agudo dolor que yo sentí: lleno de indignacion cojí la azada con que labraba y la arrojé á la cabeza del verdugo. Entonces para librarme del castigo bárbaro y cruel que me aguardaba, tomé al niño en mis brazos y empecé la fuga internándome en el bosque, hasta que la suerte ha querido que vos fueseis mi salvador.» El jóven caballero, que se llamaba D. Diego de Carvajal, natural de aquel país y descendiente de una de las familias mas ricas, y de nobles sentimientos, no pudo reprimir su in-

digñacion y lástima al oír la relacion del desdichado negro, que tenia por nombre Juan, y procurando consolarle le dijo: « Cese tu afliccion, desventurado, que yo compraré tu sangre y la de tu hijo á tu vil amo á fin de que puedas marchar en libertad al África si tal es tu deseo; y si prefieres quedarte en mi compañía, yo seré tu protector y el de tu hijo, y haré que acaben de una vez vuestras desgracias. » El negro, lleno de alegría besó una y mil veces la mano de su libertador rogándole le permitiese quedar en su compañía en clase de criado, á lo cual accedió gustoso el caballero, y habiendo emprendido de nuevo la marcha por entre la espesura del bosque, no tardó en llegar á sus oídos un gran ruido que volvió á asustar de nuevo al negro. Era pues el caso que habiéndose fugado Juan por el motivo que queda dicho, salieron varios criados con muchos perros por el bosque para perseguirle, y como aquellos llevaban la misma direccion que el negro Juan, no podian tardar en encontrarle. Sucedió pues que los perros habian dado con un toro salvaje en medio de aquellos matorrales, y acosada la fiera, venia bramando y saltando en direccion del joven cazador, el cual acostumbrado ya á la vista de aquellos feroces animales cuya caza era su mayor diversion, preparó su rifle y saliéndole al encuentro con grande presencia de ánimo le esperó que se acercara. El negro entretanto se habia encaramado con su hijo en las ramas de un grande y corpulento olmo, y asustado del riesgo que corría su libertador, le gritaba para que subiese á un árbol. Pero el joven burlándose del miedo de su criado, reía á carcajadas y esperaba tranquilo la llegada de la fiera: cuando aquella estuvo ya á doce pasos de distancia disparó su arma el caballero, pero el tiro aunque bien dirigido no causó la muerte de la fiera; aquella entonces bramando de dolor y vomitando sangre, saltó ligera como un torbellino sobre el cazador. El negro Juan luchando con su miedo y el deseo de libertar á su querido amo, saltó ligero del árbol para ponerse delante de la fiera y dar su vida por librar la de su generoso salvador, pero no fué necesario, pues el joven cazador D. Diego con una ligereza y presencia de ánimo admirable, armó su cuchillo de monte en el cañon del rifle y arremetiéndolo con arrojó al toro le dejó tendido á sus piés antes

que el negro hubiese podido llevar á cabo su generoso intento. D. Diego apreció con gratitud aquella accion de Juan y le tendió su mano asegurándole que siempre le protegeria.

X A pocos minutos llegaron los perros seguidos ya de un capataz y criados, los cuales viendo á Juan iban á arrojarse sobre él para matarle, cuando interponiéndose D. Diego, montó su rifle y les dijo con imperio: deteneos miserables verdugos de la humanidad y no os atreveis á tocar á ese desgraciado: el que dé un paso mas hácia él pagará su atrevimiento con su vida. Yo le protejo, id y decid á vuestro amo que D. Diego de Carbajal está pronto á pagar la sangre de Juan y de su hijo á peso de oro. Amarrad vuestros perros y marchaos al punto ó todos quedareis tendidos en el bosque: Y esto diciendo, como viese que los perros rodeaban ya al desdichado Juan, apuntó con el rifle al capataz mandándole que al punto los llamase y sujetase. Aquel viéndose en tan grandé apuro no tuvo otro remedio que obedecer y así marcháronse del bosque á dar cuenta de lo sucedido.

Cuando D. Diego de Carbajal llegó á la ciudad en compañía de Juan y el niño, su primer cuidado fué el rescate de ambos; lo cual logró bien pronto aunque por una suma bastante crecida que no tuvo reparo en entregar al punto.

Dos años poco mas habian trascorrido desde que esto sucediera cuando tuvo lugar la escena que vamos á referir. Deseoso D. Diego de visitar la península española, tanto por la grande inclinacion que tenia á la navegacion, cuanto por visitar las bellas ciudades de nuestra España, pidió para ello licencia á su anciano padre y habiendo dejado confiado á su proteccion al hijo de Juan, embarcose con éste fiel criado en una fragata holandesa que se hacia á la vela para Santander. Los primeros dias de navegacion fueron felices. D. Diego cuya imaginacion ardiente se estasiaba contemplando las imponentes y amenazadoras masas de agua que azotaban con terrible furia los costados de la fragata en medio del Atlántico, pasaba la mayor parte de las noches sentado en una de las banquetas del alcázar deleitándose con el mugido del viento y el bramido del mar, y sentia tanto placer que no se cansaba de admirar las juguetonas olas. La luna derramando sus rayos de blanca

luz plateaba con encanto las empinadas crestas contribuyendo á hermosear las noches.

A los quince ó diez y seis días de navegacion en una hermosísima mañana de mayo, la auro-ra empezaba á despuntar á través de un cielo azul y trasparente, y cansado D. Diego de haber pasado la noche en el alcázar como ya hemos dicho iba á retirarse ya á su camarote, cuando oyó que el piloto mandaba aferrar velas, lo cual le pareció bastante extraño pues la calma era tan grande, que la fragata apenas se movía: preguntó pues el objeto de aquella maniobra y como le contestasen que antes de dos horas estallaríala la tempestad y que era necesario estar preparados, no se desanimó por esto, sino que por el contrario, no quiso retirarse al camarote á pesar del cansancio que sentía. Al cabo de una hora empezó á soplar un viento recio en-crespando mas y mas las olas que azotaban los costados de la fragata con tanta furia, que parecia iban á sepultarla en el fondo del abismo, y un momento despues dejóse ver con claridad á distancia de seis millas un ligero bergantín que ponía la proa en derechura á la fragata. Ambos buques gobernados con inteligencia marchaban con increíble lijereza cual si fuesen impelidos por un torbellino: sin embargo el bergantín adelantaba ganando millas hácia la fragata y no podía tardar en acercarse: no bien hubo llegado á medio tiro de cañon, salió una espesa humareda de uno de sus costados, retumbó el aire y una bala rompió el bauprés de la fragata. Casi al momento izó una bandera mitad negra, mitad encarnada en el tope. El capitán de la fragata habia hecho todos los esfuerzos posibles por escapar del bergantín, pues habia conocido al pirata, pero no pudo lograrlo y no tuvo otro remedio que ponerse al paio, mandando armar á toda la tripulacion y pasajeros á fin de oponer toda la resistencia posible al enemigo. Al efecto cargáronse de metralla los cuatro cañones que llevaba, dos á cada banda, y esperó que el pirata obrase á fin de poder conocer sus intenciones y saber á que atenerse en la defensa. Dos lanchas con doce hombres cada una, armados de pesadas hachas y pistolas, se destacaron de los costados del bergantín y empezaron á bogar con increíble afán á fin de ganar los costados del buque contrario, pero no bien estuvieron bajo la puntería de los ca-

ñones oyóse una voz terrible que mandó hacer fuego y casi en el mismo instante caía una lluvia de balas sobre las dos lanchas que fueron sepultadas en las olas. Un grito de venganza y esterminio resonó entonces en la cubierta del bergantín y un momento despues los piratas, subiendo á las crucetas rompian un fuego horroroso sobre la fragata barriendo con sus balas toda la cubierta; la artillería rompió á su vez el fuego y seis cañones del costado derecho del pirata arrojaron otras tantas balas que fueron á clavarse en el izquierdo de la fragata: en seguida viró á la izquierda y presentando el otro costado disparóle otra andanada. La fragata contestaba tambien con admirable acierto causando bastante daño al enemigo, pero éste, léjos de intimidarse cobraba nuevos bríos y redoblaba su ataque con visible ventaja. El bergantín intentaba poner la proa en la popa de la fragata donde no habia defensa alguna, y ya empezaba á cundir el desaliento entre la tripulacion y los pasajeros que apenas oponian resistencia, cuando presentándose D. Diego y su criado Juan sobre cubierta empezaron á dictar disposiciones. En esto D. Diego cuyo corazon palpitaba de ansiedad acoróse á una de las piezas y despues de hacer la puntería aplicó la mecha. El tiro sonó y un ruido seco acompañado de mil imprecaciones y blasfemias se oyó en la cubierta del pirata. La bala habia tronchado el palo mayor del bergantín, el cual imposibilitado de gobernar quedó espuesto al fuego de la fragata. D. Diego apuntó el otro cañon y á los dos disparos rompió la caña del timon del enemigo. Las balas de los piratas entraban silvando por las portas de la fragata, pues todo su conato se dirigia á dar muerte á los que intentaban cargar y disparar los cañones: sin embargo de esto, D. Diego cuyo valor escedia á toda comparacion, esponia su pecho al fuego enemigo sin que bastasen á contenerle los ruegos de su fiel criado Juan que habria dado gustoso su vida por librar de todo peligro á su querido amo. Ambos buques continuaban el combate con el mayor encarnizamiento, pero los piratas diezmadados por el plomo enemigo apenas podian continuar en la defensa, pues el bergantín agujereado á flor de agua se iba hundiendo poco á poco, y los pocos hombres que quedaban apenas podian dar abasto para el ma-

nejo de las bombas. El viento rugía con furia amenazando á ambos buques; la tempestad se desencadenaba por instantes y era preciso prepararse para luchar con ese otro enemigo. Las embravecidas olas azotadas por el huracán se levántaban imponentes formando montañas gigantescas; dentro de dos minutos iba á desaparecer el bergantín, la fragata quedóse á palo seco y poniéndose al viento no tardó en aban-

donar aquel terrible sitio. El bergantín acababa de flotar por instantes, y una furiosa ola invadiendo la cubierta sepultóle en las salobres ondas. La fragata victoriosa seguía la dirección del viento guiada por el intrépido jóven D. Diego de Carbajal que habia tomado el mando, puesto que el capitan y los dos pilotos fueron las primeras víctimas que cayeron heridas por el plomo del pirata.

CAPÍTULO II.

~~~~~

Última esperanza de dos náufragos.—del baron de Espinosa y de la hermosa Lola.—Amor de Lola y don Diego de Carvajal.—Tiempos escenas entre ambos amantes.—La mala nueva.—El deber de un hijo con sus padres.—La despedida.—Una rosa y un beso.—Promesa de amor.

Dos horas poco mas hacia que caminaba sufriendo el récio temporal cuando dos marineros subieron á cubierta gritando que la bodega y la sentina se anegaban. D. Diego cuyo corazon no desmayaba nunca á vista del peligro corrió en seguida á uno y otro puesto y aplicando las bombas, él fué el primero que dió el ejemplo, empezando á trabajar con el mayor ardor; sin embargo, lejos de disminuir el agua, aumentaba por minutos de modo que el naufragio parecia inevitable. La quilla habia sufrido mucho por las balas del pirata, y el fuerte embate de las olas habia desprendido en parte algunos tablones. En vista de esto, ya nadie pensó en otra cosa que en los medios de salvarse, y al efecto preparáronse tres grandes balsas y empezaron á desembarcar en ellas algunos toneles de agua y provisiones, colocándose en ellas

los pasajeros del mejor modo que les fué posible. D. Diego arregló otra mas pequeña sujetando entre dos gruesos tablones una de las lanchas, y poniendo en ella algunas provisiones y una pequeña vela entróse en ella con su fiel criado Juan, aventurándose á la furia é inclemencia de los elementos. La fragata llena ya de agua desapareció para siempre con todas las riquezas que llevaba: poco tiempo habia durado su victoria: ella á su vez pagaba tambien la derrota que habia causado al bergantin.

El primer cuidado de D. Diego fué armar la pequeña vela á fin de adelantar algun terreno, y no tardaron en perder de vista las tres balsas en que quedaban sus desdichados compañeros de naufragio. Su idea habia sido feliz pues la lancha afianzada entre los dos maderos cami-

naba siempre recta, é impelida por el huracan adelantaba muchas millas. Sin embargo á cada paso estaban espuestos á zozobrar por la mucha agua que les entraba, pero el incansable afan del negro Juan acudia á todo, ya sujetando la pequeña vela ya sacando el agua y procurando salvar las provisiones. Dos dias pasaron de este modo en la mayor ansiedad y fatigas, mirando á todos puntos á ver si descubrian algun buque que los recogiese. Las pocas provisiones estaban mojadas y apenas podian comerlas; sus fuerzas estaban muy debilitadas por la vigilia y la continua lucha con el elemento, y ya se creian perdidos para siempre, cuando al fin descubrieron un buque que aun que á bastante distancia, no podia tardar en acercarse pues seguia el mismo derrotero. Al cabo de dos horas lo tenian ya á la vista y trataron de poner una señal para que pudiesen divisarla desde el buque, pero como nada tenian que pudiese servirles de bandera, no sabian que partido tomar, cuando ocurrió una idea feliz á Juan; quitóse la camisa á pesar del crudo frio y de los golpes de agua que sufrían, y atándola por ambas mangas en la punta del pequeño mástil, bien pronto comenzó á ondear asemejándose á una bandera blanca que no tardó en ser vista por la tripulacion del buque. A las dos horas poco mas, ya estaban nuestros dos naufragos sobre el puente de un hermoso bergantin que hacia rumbo á las costas españolas. A los pocos dias arribaron á las islas Canarias y la primera noticia que tuvieron de los compañeros de naufragio que habian quedado en las balsas, fué que todos habian perocido, pues las tripulaciones de otros buques que habian arribado el mismo dia al puerto, referian haber visto muchos cadáveres flotando sobre las aguas hechos juguetes de las olas, y esparcidos por todas partes los maderos de las balsas.

Una vez ya en tierra D. Diego, fué su primer cuidado tomar pasaje para Cádiz donde ya le esperaban, pues habiendo perdido toda su ropa equipaje y demás en el naufragio, se veía en la precision de dirigirse á aquella ciudad para donde tenia buenas recomendaciones, á fin de proveerse de todo cuanto necesitaba. Luego que hubo llegado á ella con su fiel Juan pasó á visitar á un noble y rico caballero Baron de Espinosa, hombre de bastante edad, pero de

muy bellas prendas, el cual vivia solo en compañía de su hija Lola, único fruto de su matrimonio, cuya jóven era un modelo de virtud y de hermosura. Lola tenia 16 años de edad y dedicada con esmero al cariño de su anciano padre, no habia sentido aun latir su corazon con esa violencia que se llama amor. Todo su pensamiento, su memoria y su felicidad era su anciano y virtuoso padre de quien no se separaba un solo instante, deseosa siempre de disipar con sus cariñosos cuidados las mas ligeras sombras de disgusto con que el peso de los años abrumaba el corazon del virtuoso anciano.

Al dia siguiente de su llegada á Cádiz presentóse D. Diego en casa del Baron donde fué recibido con particular estimacion á pesar de que no le conocian, pero bastaba solo ver el rostro honrado y franco del jóven caballero, sus nobles maneras y otras bellas cualidades, que resaltaban á primera vista, para que todos le estimasen. Durante la visita la virtuosa é inocente Lola no se cansaba de mirar al jóven; y éste por su parte no apartaba sus ojos de ella; tal era el placer que ambos sentian al contemplarse. Pocas palabras hablaron ambos jóvenes, pero sus ojos daban á entender bien claramente lo que ambos hubieran querido revelarse. Lola era admirablemente hermosa: su corazon de fuego, jamás habia latido á impulsos del amor. Diego era jóven, rico y buen mozo su alma grande y generosa; su corazon noble y esforzado jamás habia respirado otros perfumes que el de los bosques, solo habia palpitado con placer en presencia de las fieras; jamas habia sentido ese divino fuego que el Criador encerró en el alma de la criatura. Ahora se hallaba lejos de los bosques de su patria que llenaban de encanto su imaginacion, necesitaba de otras emociones que le hiciesen agradable la vida, y en Lola creyó hallar todo cuanto le faltaba para ser feliz: en la dulce y tierna mirada de aquella hermosa criatura creyó ver un mundo nuevo lleno de encantos y desde luego concibió por ella una pasión inmensa como el cielo: ardiente y pura como la luz del sol del medio dia en un dia de verano. Lola se halló en un momento poseida de la misma sensacion, y aquellas dos nobles almas aquellos dos ardientes corazones se comprendieron con una mirada y se confundieron en un solo suspiro.

El Baron de Espinosa hombre ilustrado, virtuoso y de larga esperiencia, comprendió al momento lo mucho que valia el corazon y la amistad del generoso jóven, y desde entonces quedó su casa abierta á todas horas para don Diego. Este se despidió aunque con pesar, del noble anciano y de la enahorada Lola, ofreciéndoles volver al dia siguiente. Cuantos pensamientos dulces y alhagüenos no ocuparon aquella noche el alma de D. Diego! Recordaba con placer los dias pasados de su juventud en los bosques de su pais, pero aquella vida de dulzuras no era para él tan agradable como el rato que pasara en compañía de Lola. Esta celestial y hermosa criatura ocupaba todo su pensamiento y embriagaba de delicias su existencia. Solo ansiaba la llegada del dia siguiente para volver á casa del Baron y leer en los ojos de la apasionada jóven todo el amor que su pecho respiraba. Él era sencillo pero elegante y esta misma sencillez contribuia mas y mas á dar á sus facciones, ligeramente tostadas por el sol de los trópicos aquella espression de belleza y de franqueza que hace palpitár el corazon de una mujer. Sin embargo aquel dia, deseoso de agradar mas y mas á Lola, vistióse con el mayor esmero y no tardó en presentarse en casa del Baron. La tímida jóven le esperaba con afán; su alma solo respiraba al lado de D. Diego; lejos de él sentia una tristeza que ni todo el cariño de su padre podia disipar. Apenas le vió entrar, una sonrisa de júbilo entreabrió sus lábios de amapola, y su dulce y apasionada mirada leyó al momento en los ojos de su amado los tiernos sentimientos de su corazon.

D. Diego frecuentaba cada dia la casa del Baron en la cual era querido como si fuese de la familia. Su alma noble y grande habia sabido grangearse el mejor puesto en el corazon del virtuoso anciano y de su hermosa hija. Los dias se deslizaban serenos y encantadores para aquellas tres personas sin que la mas leve sombra de pesar viniese á alterar por un instante tanta felicidad. El anciano habia sorprendido mas de una vez la ardiente y expresiva mirada de ambos jóvenes y habia comprendido desde luego el inmenso amor que se tenian. El virtuoso anciano, abrumado por el peso de los años no podia tardar en bajar al sepulcro; solo le habia entristecido la idea de dejar sola en el

mundo á su querida hija sin haber asegurado antes su felicidad, pero ahora que conocia la grandeza de alma de D. Diego, su generosidad y nobleza y el tierno amor que profesaba á Lola, estaba ya tranquilo y no le arredraba la muerte por que sabia que su hija hallaria toda su felicidad al lado de D. Diego.

Así pasaban las mejores horas de su vida viendo siempre amanecer los dias serenos y brillar pura la aurora de su amor, cuando una mañana recibió D. Diego una carta de su anciano padre, que postrado en cama á consecuencia de una penosa enfermedad y del peso de los años, le rogaba fuese cuanto antes pues queria tener el consuelo de exhalar su último suspiro en los brazos de su amado hijo. Al mismo tiempo, y enterado ya de sus amores con la hermosa Lola, le encargaba se casase y partiese para América en compañía de su esposa pues queria tener el consuelo de conocerla y bendecir su union.

Grande fué el pesar del jóven al recibir tan triste nueva, no solo por el estado en que se encontraba su anciano padre á quien amaba con delirio si no tambien por el disgusto que tendrian Lola y el Baron al saber esta noticia, pero no teniendo en quien depositar sus penas mas que en el corazon de su querida Lola, presentóse con semblante triste y mostrándole al Baron la carta, le dijo de este modo: « Padre mio, el deber de hijo me obliga hoy á cumplir una mision sañrada, pero dolorosa: mi anciano padre me llama á su lado: se halla gravemente enfermo, y en su lecho de muerte quiere extalar en mis brazos su último suspiro y dar un tierno abrazo á mi querida esposa. Ya veis que no puedo negar á mi querido padre este tributo de cariño para endulzar los últimos instantes de su vida. Concededme pues padre mio la mano de Lola y partiré con ella mañana mismo á recibir la bendicion de aquel desconsolado anciano que me llama.» Grande fué tambien el dolor del virtuoso Baron al saber la noticia, pero mucho mas doloroso le era el tener que separarse de Lola y así dijo á D. Diego, llenos de lágrimas sus ojos. « Tus palabras me entristecen, hijo mio, y quisiera tener el valor suficiente para concederte lo que me pides. Veo que tu amor es grande y noble lo mismo que tu alma y que solo tú eres digno de mi hija. Pe-



*D. Diego depositó un tierno y apasionado beso en la mano de Lola y salió de aquella casa con el alma traspasada de dolor. Cap. II. pág 12.*

ro, como quieres hijo mio, que este pobre anciano se prive del cariño de su hija en el postrer momento de su vida? ; imposible Diego! si Lola partiese contigo este pobre anciano no veria la aurora del nuevo día : mi corazon agoviado por el peso de los años no podria resistir tan cruel separacion. Tú eres jóven, noble y generoso ; tu alma es grande y tu amor y la esperanza de tu felicidad te darán fuerzas para marchar solo á cumplir este deber sagrado que te llama al lado de tu padre. Parte pues, que mi bendicion y el amor de Lola te seguirán á tu pais, y cuando vuelvas, su mano será el premio de tu amor» Lola con los ojos anegados en llanto sentia un dolor inmenso ; aquella era la primera sombra de pesar que venia á nublar los

días felices y serenos de su amor. El corazon de Diego estaba lleno de amargura : ni la idea de volver á ver los bosques de su amada patria, mitigaba su afliccion, habia concentrado toda su vida en el amor de aquella criatura tan hermosa, y la sola idea de tener que separarse de ella para esponderse de nuevo á la inclemencia de los mares infundia el desaliento en su alma. Lola comprendia el noble sacrificio que tenia que hacer su amante, pero no habia otro remedio. Al fin tomó una delicada rosa que llevaba prendida en su pecho y depositando en ella un tierno y ardoroso beso la presentó á su amante diciendo: Toma esta rosa Diego mio, como una prenda de mi amor ; en ella leerás cada dia el tierno amor de tu querida Lola : ya que el des-

fino lo quere separémonos, y ojalá el cielo te vuelva pronto á mis brazos. Parte tranquilo que mi tierno corazon te seguirá á todas partes.» Diego tomó la rosa con el mayor cariño y besándola con emocion la colocó en su pecho, y dirigiéndose á su amada, la dijo: Dime Lola mia, si juguete de la inclemencia de los mares llega á tus oidos la noticia de mi naufragio, guar-

darás á tu amante un lugar en tu corazon? Lola no pudo contener su llanto; llevó una mano al corazon y mirando con tierna amargura al jóven le dijo: «Aquí vivirás mientras yo viva.» Diego se arrojó en los brazos del Barón, depositó un tierno y apasionado beso en la mano de su amada y salió de aquella casa con el alma traspasada de dolor.



### CAPÍTULO III.



**La isla de las serpientes. — La roca de la Esperanza en el desierto. — Los seis naufragos. — Recuerdos de amor en el desierto. — Tiernos recuerdos de Lola. — Enfermedad y muerte del Barón. — La amante infiel. — El olvido de un juramento. — Casamiento de Lola con el Marqués de Montero. — El recuerdo de amor. — La amargura en la opulencia. — D. Diego salva la vida del Marqués, con otros hechos curiosos.**

A los pocos días de haber arribado á su país D. Diego en compañía del negro Juan, despues de una feliz navegacion, tuvo el sentimiento de ver espirar en sus brazos á su anciano padre, por lo que no teniendo ya obstáculo alguno que le separase de su amada cuyo nombre no se apartaba un instante de su memoria recogió toda su herencia que era muy pingüe y despues de haberla asegurado de modo que le produjese una buena renta, embarcóse de nuevo para España deseoso de llegar cuanto antes á los brazos de su amada. Él corria en busca de su felicidad que creia ya segura, y la felicidad huia de él burlando sus esperanzas, y agrupando negras sombras en torno de su corazon. El viaje prometia ser feliz, pero la suerte lo tenia dispuesto de otro modo. A los quince dias de navega-

cion era la mar tan gruesa y el viento tan recio que el buque era llevado como ligero corcho, hecho juguete de las olas; el cargamento del buque consistia en muchos centenares de cascos de rom de los cuales reventaron algunos que se hallaban mal asegurados, y como bajase á la bodega un marinero con un farol encendido, vióse de pronto envuelto en una llama azulada, propagándose el fuego á los demás cascos, y declarándose un incendio á bordo. El buque se hallaba muy distante de tierra y no habia que pensar en la salvacion porque era imposible: hicieronse cuantos esfuerzos fueron posibles por apagar el fuego, pero éste aumentaba mas y mas. En tal apuro no hubo mas remedio que cortar los mástiles antes que fuesen consumidos por las llamas, y formar con ellos una balsa.

D. Diego, su criado y seis pasajeros mas saltaron sobre ella con algunas provisiones en tanto que los marineros recogian el equipaje y cuanto podian con objeto de salvarlo, pero antes que pudiesen saltar á la balsa, un fuerte golpe de mar azotó uno de los costados del buque invadiendo la cubierta y anegándole, otro golpe mas furioso que el primero, le alejó un tiro de carabina de la balsa, sepultándole instantáneamente con toda la tripulacion entre las olas. Los ocho pasajeros que se habian salvado hacian desesperados esfuerzos luchando con las olas que los envolvian, sufriendo horribles angustias y fatigas. Todos se creian perdidos sin remedio alguno cuando á mitad de la cuarta noche sintieron un fuerte golpe que hizo estremecer toda la balsa. Entónces sintieron renacer alguna esperanza: esperaron la llegada del dia y vieron en efecto que se hallaban cerca de una playa desierta, toda erizada de grandes peñascos y malezas: aquel era el único abrigo que les ofrecia la suerte y bien pronto se apresuraron á aprovecharle saltando todos en tierra. Su primer cuidado fué explorar todo el terreno á ver si hallaban alguna señal que les diese á conocer si se hallaba ó no poblada aquella tierra; anduvieron todo el dia caminando por medio de un estenso y frondoso bosque cubierto de corpulentos árboles sorprendiéndoles la noche sin haber descubierto huella alguna de persona humana. Rendidos de cansancio y de fatiga y no atreviéndose á continuar la marcha por temor de ser devorados por las fieras, determinaron pasar la noche en lo alto de los árboles. Los seis naufragos se acomodaron en las ramas de uno muy alto y frondoso, y don Diego y su criado Juan, subieron á otro no muy distante de aquel y no tardaron en sentir el confuso y horroroso silvido de las serpientes que recorrían el bosque en todas direcciones. El ruido que producian las duras escamas de aquellos animales se iba oyendo cada vez mas cerca y conociendo el negro Juan que corrían gran peligro si no tomaban precauciones, para librarse de la voracidad de aquellas fieras, bajó del árbol y cortando un monton de ramas erizadas de agudas espinas, las fueron colocando de manera que las serpientes no pudiesen ofenderles; formaron con ellas una especie de nido en lo mas alto del árbol, y armados de un grueso pa-

lo en cuyas puntas habia sujetado cada uno su puñal, se encerraron en el nido preparados para la defensa. Pocos minutos hacia que habian concluido su tarea cuando sintieron las voces lastimeras de sus otros compañeros que acosados por las serpientes pedian auxilio. Todos fueron devorados por las fieras, las cuales acercándose tambien al árbol en que D. Diego y Juan se hallaban se fueron encerezando arrojando sus enormes bocas al rededor del nido, pero estos á pesar del terror que el aspecto de las fieras, les infundia, empezaron á defenderse sacando por entre los espinos el palo armado con el puñal, y dando furiosas puñaladas á las serpientes que atronaban el bosque con sus silvidos. Mas de una hora duró esta lucha terrible y angustiosa, al cabo de la cual estropeadas y heridas muchas de las fieras se retiraron dejando respirar con desahogo á aquellos desgraciados. Apenas fué de dia se internaron por el bosque deseando encontrar algun terreno llano y sin malezas donde no estuviesen espuestos á la voracidad de las fieras. Al fin le hallaron despues de muchas y penosas fatigas y bastantes dias de camino alimentándose de yerbas y algunos huevos de pájaros que hallaban en los nidos; últimamente llegaron á una hermosa y verde llanura cubierta de palmeras, cocoteros y otros árboles, la cual se hallaba bastante cerca de la playa y allí determinaron construir una barraca que les sirviese de vivienda hasta que el cielo se compadeciese de sus infortunios.

Lola entretanto suspiraba amargamente viendo pasar los dias y los meses sin tener noticias de su amante ni haber recibido contestacion á las sentidas cartas (1) que le escribió, pero firme al principio en el tierno amor que habia jurado, guardaba en su corazon la grata memoria de D. Diego, y á pesar de haber oido hablar del horrible y voráz incendio del buque, siempre alimentaba la esperanza de volverle á ver un dia y estrecharle contra su pecho. Sin embargo habian pasado ya dos años y D. Diego no habia parecido ni se habian podido adquirir noticias de su paradero. Por este tiempo vino, á Cádiz el Marqués de Montero, jóven elegante de ilustre cuna y pingüe patrimonio, el cual

(1) Véase al final de la historia.

como hubiese conocido en Santander á una hermana del Barón de Espinosa y trajese recomendación de ella, fué recibido con el mayor agrado y distincion en casa del padre de Lola, los cuales no tardaron en aficionarse mucho á él, tanto por su despejo, talento y finura, quanto por el mucho afecto que él demostraba á Lola y á su anciano padre. Sus visitas fueron cada dia mas frecuentes, y tanta impresion causó en su corazon la hermosura de la jóven que no tardó en conocer que la amaba con ciego frenesí. Su pasion aumentaba cada dia mas y no tuvo reparo en pedir al anciano Barón la mano de su hija. Lola escuchó al principio con indiferencia la pretension del Marqués, porque vivamente impresionado todavía su corazon con el amor de su querido Diego guardaba fielmente su memoria alimentando la esperanza de que un dia le volvería á ver. El Marqués no desistió por esto de su empeño, antes al contrario redobló sus instancias procurando atraer á su partido el corazon de Lola.

El anciano Barón entre tanto sufría una penosa enfermedad que bien pronto le condujo al sepulcro. Durante este trance fatal supo el Marqués conducirse de tal modo, ya con su afectuosa solicitud, ya con sus desvelos y tiernos consuelos que prodigaba á Lola, que al fin esta, vencida, no sabia por que decidirse. Tres años habian cumplido ya desde que el generoso Diego se separára de su lado para volar á los brazos de su padre, y estos tres años habian sido tres siglos de angustias y tormentos para el tierno corazon de la enamorada jóven. Al fin, considerando que Diego no volvería ya mas, y despertándose en su corazon un sentimiento de orgullo y coquetería empezó á concurrir á las tertulias, bailes y teatros procurando de este modo arrancar de su memoria el nombre de su amante: por otra parte, no podía ver que el Marqués tributase sus obsequios á otra mujer que á ella. Últimamente empezó á reinar en su pensamiento el deseo de ser marquesa para brillar mas y mas en la sociedad, y vencida por las reiteradas instancias del Marqués, consintió en unir su vida con él por medio del matrimonio, olvidando el solemne juramento que pronunciara para asegurar de su eterno y constante amor á su querido Diego.

La fiesta se celebró con el mayor lucimiento

y regocijo. Lola que habia creído que con aquella union y el afecto de su esposo acabaría de olvidar para siempre á Diego, vió con terrible amargura que ahora mas que nunca se levantaba en su corazon el grito amenazador é imponente de su fé perjura, de su promesa violada, y que el nombre de Diego ocurría á todas horas á su memoria. Mil fantasmas se levantaban de continuo ante su imaginacion pidiéndole cuenta de su juramento y quería entrever en sueños el rostro pálido y terrible de su amado D. Diego ochándole en cara su infidelidad. Aquel matrimonio, léjos de hacerla feliz, vino á labrar su eterna desventura envolviendo en su ruina á su querido amante. El Marqués se esforzaba con el mas tierno afecto en hacer dichosa á Lola, y ésta aun que sufría un horrible martirio, callaba y padecía en secreto procurando ocultar el verdadero estado de su corazon.

Mientras que Lola y el Marqués nadaban en la opulencia, en la comodidad, el lujo y el regalo, D. Diego y su fiel criado labraban la tierra regándola con el copioso sudor de su abrasada frente á fin de hacerla producir algunas yerbas que eran su único sustento. Tres años habian cumplido ya en aquella tierra desierta, espuestos á la inclemencia de los tiempos, á las privaciones, á la miseria y á la desnudez, y el único pensamiento de D. Diego en medio de tantas desgracias era su querida Lola; su corazon alentaba solo por ella en aquellos apartados y desiertos climas, y si procuraba conservar la vida haciéndose superior á todas las desgracias, era solo porque alimentaba la esperanza de volver á ser su adorado amante, que él creía le era fiel mientras viviese. Mil veces vieron arrancada su miserable cabaña por el huracan, y espuestos á ser devorados por las fieras, pero el valeroso corazon del enamorado jóven por nada se arredraba, si no que parecia desafiar los peligros y las desgracias que no hacian mella nunca ni en su constancia ni en su amor. El negro Juan, aquel pobre esclavo á quien él salvara en el bosque y cuya sangre redimiera, le pagaba ahora con usura, todo cuanto por él habia hecho, pues él era su único consuelo en las desgracias que le rodeaban, y sin su cuidado y sus desvelos acaso hubiera muerto el noble jóven víctima de su desventura.

Mientras el uno labraba la tierra y recogía las pocas frutas para la comida, el otro se colocaba en lo alto de una roca esperando con infatigable afán el momento de divisar algun buque que les recogiese y pusiese fin á sus desgracias. Sus vestidos eran un tegido de pieles de animales que apenas servían para cubrir su desnudez y preservarse de las nieves y los frios, y sin embargo D. Diego solo pensaba en su querida Lola. Al fin, al cabo de tres años brilló la primera aurora feliz para aquellos dos seres infortunados. D. Diego se hallaba de vigilante sobre la roca que ellos llamaban la «Roca de la Esperanza» cuando divisó á lo lejos un buque de gran porte é inmediatamente puso la bandera blanca y prendió fuego á un gran monton de ramas secas que tenian preparadas al efecto, á fin de llamar la atencion al primer buque que á su vista se ofreciese. Los del buque no tardaron en advertir la señal y conociendo que los que pedían auxilio en aquel pais desierto no podían ser sino náufragos, puso la proa á tierra dirigiéndose á aquel sitio. D. Diego y Juan corrieron á la cabaña á recoger algunos papeles y joyas que habian salvado del naufragio, como igualmente una preciosa cajita de aloé en que D. Diego guardaba cuidadosamente la rosa que Lola le entregara á su despedida y se dirigieron á la roca de la Esperanza. El buque no tardó en llegar y envió una lancha en la cual entraron nuestros dos náufragos, no sin haber derramado infinitas lágrimas de gozo sobre aquella tierra de amarguras. El bergantín les recibió á bordo donde fueron tratados con todas las atenciones y cuidados que necesitaban, y haciéndose á la vela hizo rumbo á Cádiz llegando á la vista del puerto despues de veinte dias de feliz navegación.

El mismo dia en que el bergantín daba vista á Cádiz, tenia lugar la escena que vamos á referir. El marqués de Montero, muy aficionado á las diversiones desde que se casara, salió aquella mañana á caballo con objeto de dar un paseo, pero tanto espoléó al animal que era fogoso y de para raza, que al fin se desbocó poniendo al Marqués en grande aprieto, pero su buena suerte quiso que el caballo no pudiese resistir tanta fatiga cayendo en tierra reventado. Aquel mismo dia se rennió con varios ami-

gos y habiendo concluido con el juego la reunion, el Marqués perdió una enorme suma. Concluida la partida dispusieron un paseo por mar, y tomando una falúa en el puerto, hijiéronse á la vela llevando el Marqués la direccion. Cuando se hallaban á la entrada del puerto vieron que un bergantín, el mismo precisamente en que se hallaba Diego, se les venia encima á toda vela poniéndoles en grande aprieto pues estaban muy espuestos á ser pasados por ojo. El Marqués que de todo entendia menos de náutica, gobernó el timon con tan poca maña, que metiéndose la falúa en la barra del Puerto quedó varada, y casi en el mismo instante soplando una ráfaga de viento hinchó la vela y la hizo zozobrar. Los del bergantín botaron inmediatamente al mar las lanchas para darles auxilio, pero como no pudiesen, acercarse lo bastante por temor de varar tambien arrojóse al agua un elegante caballero desde una de las lanchas y tomando al Marqués y otro de los caballeros les puso en salvo en un instante. El Marqués muy admirado de la destreza, robustez, elegancia y nobleza de aquel caballero, y agradecido al mismo tiempo por que le habia salvado la vida, ofrecióle su casa rogándole la honrase aquella noche. Cuando saltaron en tierra despidiéronse afectuosamente y como el Marqués refiriase á Lola, todo cuanto le habia ocurrido, no pudo reprimir su agitacion pues al oír á su esposo referir las señas del que le habia salvado, su corazon le predijo una desgracia.

«¿Si fuera D. Diego! decia ella para sí anegada en llanto y con un acento de amargura imposible de describir. Ahora mas que nunca se agolpaban á su imaginacion tristes recuerdos. Su corazon estaba intranquilo; el mas leve ruido la asustaba y á cada instante veia representársele como en sueños el semblante pálido y amenazador de su querido Diego pidiéndola estrecha cuenta de sus juramentos. Al fin procuró dominar su agitacion aun que sin resultados, procurando convencerse á sí misma de que D. Diego habia perecido en el naufragio y que podia estar tranquila con respecto á él. Esperó pues la llegada de la noche en que quizás debia decidir de su suerte.

## CAPÍTULO IV.



**Olvido de un juramento de amor y amargas consecuencias.—Un baile en casa del Marqués de Montero.—Los celos.—El desafío.—Grandeza de alma de Diego.—El perdón.—La palabra de honor de un caballero.—Escenas de familia.—El testamento, la cajita de alce y la rosa.—Preparativos de viaje.—La despedida.**

En la noche á que nos referimos dábase un gran baile en los lujosos y elegantes salones de la casa del marqués de Montero. Su primer cuidado fué enviar su coche al Hotel donde se hospedaba su generoso libertador y esperó la llegada del hombre á quien tanta gratitud debía. Diego no tardó en llegar, y el Marqués dándole afectuosamente el brazo corrió á presentarlo á la Marquesa. D. Diego la saludó con el mayor respeto y cortesía sin reparar en la Marquesa, pero no bien sus ojos se encontraron con los de Lola, quedó frío como un mármol. ¿Cómo se había de pensar él aquella variación en el corazón de una mujer que tanto amaba? El que la creía fiel á su palabra, que solo ansiaba la llegada á Cadiz para ser su esposo y labrar su dicha, vió de repente disipadas como el humo todas sus ilusiones. El Mar-

qués que nada había reparado, rogó á su esposa que cumpliera por él con D. Diego mientras que él cumplía por ella en los salones, y se alejó dejando solos á los dos amantes. D. Diego estuvo á punto de abandonar aquella casa fatal en que veía deshechos todos sus dorados sueños de felicidad. Lola, pálida, agitada y temblorosa no hallaba tan solo una palabra para disculparse. Su primer amor se había despertado con toda su intensidad en su corazón á la vista de su amante, y al verse separada de él por la fatalidad del destino, su amargura y su dolor eran inmensos. Diego no sabía lo que le pasaba. Sentía un dolor terrible en su corazón y el fuego de la ira se retrataba con todos sus colores en su rostro tostado por los ardientes rayos del sol de los trópicos. Al fin tomó su calma habitual y mirando á Lola con indignación la dijo

con amargo acento: *Dime Lola mia, si juguete de la inclemencia de los mares llega á tus oídos la noticia de mi naufragio, ¿guardarás á tu amante un lugar en tu corazón?... vos me respondisteis anegados de llanto vuestros ojos, y poniendo una mano sobre vuestro corazón. «Aquí viviráis mientras yo viva...»* Así me digisteis un día; señora, conociendo la ciega adoración que mi pecho os consagraba. ¡Ah! ¿por qué entonces no me desengañasteis? Vos alimentabais mi esperanza, vuestra ternura y vuestro llanto me hicieron creer un día que era amado; y este amor que era el fuego de mi vida, la delicada rosa que me disteis al partir como prenda de vuestro amor, han alimentado mi esperanza en el desierto, cuando sufría los horrores y fatigas de mi naufragio, creyendo que la mujer que un día me juró amor, me amaba todavía; en aquella rosa, veía yo á todas horas del día ea el silencio del desierto, vuestras gracias, vuestra hermosura, vuestra sonrisa de amor que era mi dicha y solo pedía alivio al cielo para venir á vuestros brazos y recibir al pié de los altares vuestra fé jurada. Yo soñaba un porvenir rico de felicidad á vuestro lado; yo creía ciegamente en vuestro juramento, y cuando vengo hoy á recibir el premio de mis sufrimientos veo deshojada la flor de mi existencia en la primavera de mi vida: Si me hubieseis desengañado entonces yo hubiera sido feliz volviendo á los recreos de mi infancia entre los frondosos bosques de mi amada pátria. ¿Quién habría creído en vos tanta perfidia Lola?» D. Diego guardó silencio, el dolor ahogaba su voz; quería abrogrecer á Lola pero no podía. Cada vez se representaba á su imaginación con mas vivos colores la ardiente pasión que habia sentido por aquella hermosa criatura: aun la amaba con toda su alma, y sin embargo ninguna esperanza le quedaba; solo vivía ya en su corazón el recuerdo de su esperanza y nada mas. Lola estaba abatida, estaba humillada, el dolor de aquel hombre á quien tanto amaba, le destrozaba el corazón: ella hubiera querido derramar su sangre gota á gota por ver feliz á su querido Diego, pero ya era tarde. Al fin desplegó sus labios y mirando á D. Diego con una expresión indecible de ternura y de dolor le dijo: «Si comprendieseis, Diego mio, el dolor acerbo que despedaza mi alma no me culpárais. ¿Crecis vos que soy

dichosa? no; soy muy desgraciada; he causado vuestro infortunio y este es mi mayor tormento; siempre guardé en mi corazón vuestro recuerdo; infinitas lágrimas he derramado durante vuestra ausencia, y cuando creí hallar el reposo uniéndome en matrimonio al Marqués de Montero mi esposo, conocí que era mas desgraciada que nunca. Mi primer amor y mi corazón era vuestro D. Diego: yo os amaba con toda la fé, con toda la ternura y con toda la pasión que vos merecíais. Esperé un año, dos, tres; y viendo que no veníais, y teniendo noticias de vuestro naufragio, lloré vuestras desgracias con toda la amargura de que es capaz un corazón que ama. Cansada de esperar y perdida ya la esperanza de volver á hallar á mi querido Diego accedí á los deseos del Marqués cediéndole mi mano. Conozco que falté, y que os he sido infiel, pero no culpeis á mi amor, mi corazón os ama con toda la intensidad que os amaba cuando me hallaba á vuestro lado y hoy sufro mas que vos porque conozco que he labrado vuestra desventura. Si mi sangre puede calmar vuestra amargura, aquí tenéis mi pecho, pero no me abraméis mas con el peso de vuestro desprecio y vuestra maldición. Vos, cuya alma noble y generosa comprendéis el dolor de que es capaz una mujer desgraciada, compadeceos de mis sufrimientos.» Lola lloraba amargamente. D. Diego enternecido á su pesar no podía contener sus lágrimas; amaba á Lola con toda su alma y hubiera dado gustoso su vida por ahorrarle una lágrima, pero era imposible; el recuerdo del amor perdido, difícilmente se borra con el tiempo. Cuando el corazón ha amado con delirio y vá frustrados todos sus sueños y esperanzas, va perdiendo poco á poco su calma, y convirtiéndose en lágrimas amargas su soñada felicidad, se va secando poco á poco hasta quedar marchito para siempre. D. Diego padecía terriblemente. Ni las fatigas de sus naufragios, ni los trabajos y padecimientos del desierto habian podido abatir su corazón de bronce, pero al hallarse en presencia de aquella mujer á quien tanto habia amado y á quien ya habia perdido para siempre, habia quedado como el lirio del valle azotado por el huracán.

Ya nada tenia que hacer en aquella casa; el baile no podía ofrecerle diversion alguna, por que la sola vista de Lola agravaba la herida de

su corazón y renovaba todo su martirio. Miró por última vez á su amada con una dolorosa expresión de compasión y la dijo: « Si ha habido alguna persona que os amara mas que yo os he amado, decídmelo y os perdono, señora: es imposible que haya en el mundo una criatura que haya despertado en el corazón de un hombre los sentimientos que vos despertasteis en el mio. Pobre peregrino en el desierto, vos érais la única flor de mi camino, la única estrella que me alumbraba disipando las tinieblas de mi alma, solo por vos vivía yo llevando con paciencia mis amargos sufrimientos, pero vuestro amor ha sido para mí como la flor de un día; lozana y hermosa á la mañana y agostada y marchita por la tarde, y sin embargo siento que os amo todavía con toda la ternura de mi corazón y que no podré borrar de mi memoria vuestro nombre. Adios, señora y el cielo os haga tan feliz como yo soy desgraciado.»

D. Diego guardó silencio y ya iba á retirarse cuando el Marqués que habia oido toda la conversacion, se presentó furioso y deteniendo la marcha del jóven le dijo: « Caballero, he oido toda vuestra conversacion y no sé como puedo contener mi enojo. Hasta ahora habia vivido feliz creyendo que mi esposa me era fiel, pero veo que esta mujer indigna me ha vendido echando por tierra la honra de mi casa y de mi ilustre nombre. Retiraos de mi presencia, mujer infiel; y vos caballero me dareis cumplida satisfaccion de vuestro comportamiento en mi casa.» D. Diego afectado en extremo por las palabras del Marqués, conservó sin embargo su calma habitual pues no tenia intenciones de batirse con él, basta que fuese el esposo de Lola, pero al oír el modo indecoroso con que era tratada aquella mujer á quien tanto amaba, dijo al Marqués: « Caballero, ved como tratais á vuestra esposa; vos estais en un error; entre ella y yo hay un precipicio que nos separa y que ni uno ni otro podemos salvar. He amado á la Marquesa y la amo aun con toda mi alma aun cuando ha destruido para siempre mi soñada felicidad haciéndome desgraciado; sin embargo no toleraré de su esposo ni de persona alguna, que la trate con la descortesía que vos lo habeis hecho. Vos quereis cumplida satisfaccion de mí de un agravio que no habeis recibido, y yo á mi vez os digo: Marqués de los

Monteros vuestra esposa es digna de vos, y yo no quiero batirme; no porque mi brazo tiembale con el peso de la espada, si no por que vos sois su esposo y no quiero mataros. Estoy seguro que os mataria, Marqués, porque yo no puedo morir todavía; he nacido para ser desgraciado y aun me queda mucho que sufrir.» Las palabras de Diego revelaban un sentimiento de generosidad y de abnegacion digno de un corazón como el suyo. Su aptitud serena y firme, la franqueza de sentimientos que se reflejaba en su semblante á pesar de la intensa amargura que oprimia su corazón, y aquel valor y sangre fria que siempre demostraba en los momentos del peligro, habrian convencido á otro cualquiera, pero el Marqués, léjos de serenarse, atribuyendo á cobardía la negativa de Diego y creyendo ver en sus palabras otro nuevo insulto, dijo con acento firme. « Caballero, el coraje me ciega y necesito sangre, mucha sangre para lavar mi honra, quiero matar ó morir ¿lo entendeis? Señaladme hora, sitio y armas y elegid vuestro padrino.»

D. Diego ya no pudo contenerse; dirigió una mirada terrible al esposo de Lola y le dijo: « Si hubiese habido algun motivo que empañase el brillo de vuestro nombre, yo mismo os entregaria mi vida para que fueseis feliz; esto lo haria bajo la consideracion de que sois el esposo de Lola; pero me hablais con el orgullo propio de un Marqués, y yo á mi vez respondo al Marqués con doble orgullo; sitio el que querais; hora la mejor que os plazca y armas las que vos elijais; en cuanto á padrinos, no creo que me hagais la ofensa de suponer que no soy tan caballero como vos; por lo mismo solo Dios será nuestro testigo y así aunque uno de nosotros quede tendido en el campo, no padecerá la honra de la Marquesa porque el secreto queda entre nosotros dos y Dios.» Ambos quedaron convenidos para batirse á la mañana siguiente.

D. Diego se retiró á su casa, tomó papel y estendió su testamento en que dejaba todos sus bienes á su fiel criado Juan: queria dejarlo todo arreglado porque habia tomado la resolucion de dejarse matar por el Marqués á fin de no labrar para siempre la eterna desventura de la desgraciada Lola. Tomó la cajita de alóe en que conservaba aquella delicada rosa que su



*El Marqués impaciente tomó su espada y se puso en guardia, pero en menos de cinco minutos fué desarmado dos veces. Cap. IV, pág. 21.*

amada le diera como prenda de su amor; estampó en ella un doloroso beso en que emitía todo el recuerdo de felicidad soñada, y llamando á Juan le dijo: « Juan, querido amigo, toma estos papeles, y si á las diez de la mañana no he vuelto á casa, cumple fielmente cuanto en ellos te digo. En ellos te dejo toda mi fortuna para que marches al lado de tu hijo y seas feliz. Hoy mismo sale una fragata para América, aprovecha la ocasión y disfruta la tranquilidad y la dicha que mereces. Ahora por último favor te pido que vayas y entregues esta caja á la Marquesa: ten prudencia y discrecion al responder á las preguntas que te haga. » Los ojos de Juan se inundaron de lágrimas; rehusó tomar los papeles que D. Diego le entregaba y

mirándole con ternura le dijo: « Señor, no quiero la felicidad que me ofrecéis, yo heriré á vuestro contrario si queréis, y si no me haré matar por él si vos morís. De qué me sirve á mí la vida sin vos? » D. Diego enternecido alargó su mano á Juan diciendo: « Juan, amigo mio, haz lo que te digo y evita el disgusto que me das. Estos son lances de honor que tú no comprendes, y no hay otro remedio que pasar por ellos. » Juan no insistió mas, pues ya tenia tomada su resolucion: recogió los papeles y la caja y marchó en casa de Lola. D. Diego se dirigió apenas fué de dia al sitio convenido y no tardó en llegar tambien el Marqués. Éste estaba pálido, furioso y sediento de sangre; estaba loco de celos: D. Diego por el contrario estaba

firme y sereno: en su semblante se dibujaba la mayor resignacion y calma, y no habia duda que la ventaja estaba en su favor. El Marqués impaciente tomó su espada y se puso en guardia pero en menos de cinco minutos fué desarmado por dos veces. D. Diego impasible y animoso no quiso ni tan solo herirle. Él gritaba que le diese muerte pero Diego arrojó la espada lejos de sí. Entónces el Marqués propuso jurgarse la vida al azar. Diego salió vencedor y habiendo ganado la partida dijo á su contrario: « Marqués la suerte me protege: os dije que no habia llegado aun mi hora, y ya veis que mis pronósticos son infalibles. Ahora os perdono la vida pero con la condicion de que no volvais á ver á Lola hasta que yo os lo mande.» El Marqués vencido por la generosidad de D. Diego, no quiso luchar por mas tiempo con su destino y ofrecióle cumplir su palabra marchándose aquel mismo dia al extranjero. Despidiéronse amistosamente tomando D. Diego el camino de su casa. Tomó pasaje para América en la fragata y escribió dos cartas, una para Lola despidiéndose de ella para siempre, y otra al Marqués en que le relevaba de su compromiso permitiéndole volver al lado de su esposa. En ella le rogaba encarecidamente que procurase hacer feliz aquella interesante criatura que tan digna era de él y concluia la carta de este modo: « Marqués, haciedla tan feliz como merece su desgracia, y amadla por vos y por mí.»

El Marqués hacia sus preparativos de viaje lo mismo que D. Diego, pero apenas hubo recibido de manos de Juan la carta de aquel, leyó con indiferencia su contenido, y no bien habia comprendido la inmensa generosidad de aquel hombre tan grande y tan caballero, corrió en busca de su esposa y arrojándose á sus piés la dijo: « Perdon para tu esposo, Lola mia, yo te creí culpable porque no habia comprendido tu desventura. Lora, sí, haces bien en verter amargo llanto por el hombre que has perdido. Solo siento que él me ha ganado á generoso. De hoy en adelante ya seré tu amigo; no tengas ningun reparo en depositar tus penas en mi corazon como en el de tu mejor amigo que procurará hallar consuelos para tí.» Perdona la ofensa que te hice, pues ahora conozco que yo no era digno de tí.» Lola enternecida alargó una mano á su esposo, y viendo en la carta del

Marqués la generosidad y nobleza de alma de aquel hombre á quien tanto amaba, su corazon padecia un horrible martirio. Estrechó la mano del Marqués perdonándole la ofensa, pero temiendo que algun dia las lágrimas que el recuerdo de su amante habian de arrancar de su corazon mientras viviese pudiesen ofender al Marqués, le dijo: « Marqués, y si algun dia veis mi rostro bañado en llanto, tendreis celos? El Marqués le respondió tambien con amargura: « No, Lola mia, yo sé que hay deudas sagradas que no se pagan en la tierra; quien comprende el alma noble y generosa de D. Diego no puede menos de llorar su desventura. No pongais reparo en vuestro llanto: do hoy en adelante caerán vuestras lágrimas en el seno de un amigo que tomará parte en vuestro dolor. No sabeis cuanto me interesa la desgracia de ese hombre, y ojalá estuviera en mi mano el hacerle feliz.» Las palabras del Marqués desgarraban mas y mas el dolorido corazon de Lola. Toda la historia de su amor se agolpaba ahora á su abatida imaginacion y al considerar la dicha que hubiera hallado al lado de aquel hombre sublime y generoso á quien ella habia hecho desgraciado llenando de amargura su existencia, si hubiese sido fiel á su promesa, sentia que su pena se agravaba mas y mas. La idea de una separacion eterna la asustaba; al considerar que no veria ya mas al hombre tan amado de su corazon, sentia que las fuerzas la abandonaban y se creia próxima á fallecer. ¿Cómo podia resistir con calma la idea de separarse de su amante para siempre, cuando era tan desgraciado, y cuando su sublime generosidad habia cautivado mas y mas el corazon de Lola? ¡Imposible! Lola invocaba la muerte en su ayuda para que viniese á poner término á tan amargo sufrimiento. Al fin ocurrió á su memoria la generosidad de su esposo, y poniendo en él toda su esperanza la dijo: « Marqués, el dolor que me causa la separacion eterna de ese hombre, me desgarrá el alma y me siento ya sin fuerzas para resistir tanto martirio; si al menos pudiera yo verle por la última vez y darle mi postrer adios de despedida, acaso esto endulzaria mis penas algun tanto.» El Marqués ya no era el ofendido y celoso esposo de Lola, era su mas tierno amigo, así es que compadecido del dolor acerbo de aquella

hermosa criatura, mas hermosa y bella aun en su lánguida amargura, ofreciéndola hacer cuanto pudiese por lograrlo. Tomó el coche y fuese en casa de D. Diego que se disponía ya para marchar al puerto. Aquel Marqués tan orgulloso y tan altivo el día antes, suplicó casi de rodillas en nombre de su esposa. D. Diego accedió á sus deseos y se dirigieron á casa del Marqués. Lola entretanto, anegada en lágrimas dirigía una ardiente plegaria al cielo para que le concediese ver á su desventurado amante por la última vez. Casi en el mismo instante entraba Diego en el salon: el dolor habia trasformado de tal modo sus facciones que estaba desconocido. Lola creia hallar algun alivio á la vista de su amante, pero al ver retratado su dolor en su pálido semblante, al verle tan grande y tan sublime en su resignacion, tuvo que apoyarse en el brazo de su esposo para no caer.

Diego tomó la palabra, y dirigiéndose á Lola dijo con inefable amargura: « Señora, parto para remotos climas dentro de breves instantes, los pocos días que me restan de vida los emplearé en hacer ardientes votos por vuestra felicidad. Adios señora» dijo y alargó su mano á Lola sin saber que hacia; al sentir el contacto de aquella mano temblorosa y agitada, estremejóse todo su sér, y la retiró lijero arrojándose en los brazos del Marqués vertiendo copioso llanto. En aquel mismo instante gritaba Juan desde la puerta: « Mi amo, que están zarpando ya y nos vamos á quedar en tierra.» D. Diego se desprendió de los brazos del Marqués, miró con indecible ternura á Lola por la última vez y salió precipitadamente del salon enjugándose las lágrimas. Lola cayó de rodillas medio desfallecida murmurando: « ¡ Dios mio! hacedle feliz.»

FIN.

## Cartas que escribió Lola á su amante Diego durante los tres años de su ausencia.

---

### CARTA PRIMERA.

---

Mi querido é inolvidable Diego : Cuando esta llegue á tus manos , acaso hará pocos dias que habrás tenido el consuelo de abrazar á tu querido padre. Yo debia esperar que tu me escribieses primero, pero el amor dispierta la impaciencia en mi corazon , y tu ausencia es un nuevo tormento que aumenta cada dia la amargura de mi alma. Sin tu vista , amado mio , me parece que todo cuanto me rodea, me habla de tu amor. Solo veo á mi alrededor la mas espantosa soledad, pues sin tí, nada me fascina, nada me agrada, y todo me causa hastío. ¡ Cuando llegará el dia, Diego mio, en que la suerte vuelva á unirnos para siempre ! Vuelve pronto amado mio , que tu fiel y enamorada Lola no puede vivir sin su querido Diego. Estas líneas , humedecidas con mis lágrimas , te llevan un ardiente beso de tu apasionada

*Lola.*

### CARTA SEGUNDA.

---

Inolvidable Diego mio : hoy cumplen ocho meses desde que te escribí la primera, y en todo este tiempo no he recibido ni la mas lijera nueva del hombre á quien tanto amo. ¿ Será acaso que el destino, ó tal vez tú, querais probar la constancia del amor de la angustiada Lola ? No, Diego mio, tu Lola no te olvida un solo instante, y el grato recuerdo de tu amor vivirá mientras su corazon no cese de latir. Continuamente angustiada por tu silencio y tu tardanza, el solo recuerdo de tu inmenso amor sostiene su esperanza y la hace amar la vida para renovarte el juramento de su tierno amor al pié de los altares. Sufro mucho, Diego mio con tu silencio : á cada momento espero oir tu dulce voz, pero nunca llega el instante de mi dicha. No prolongues mi martirio, Diego mio, y vuelve

pronto, pues acaso no podré resistir el peso de mi amargura y bajaré á la tumba, sin poder exhalar en tus brazos mi postrer suspiro. Mis ojos son dos raudales de lágrimas que borran estas cortas líneas. ¡ Ojalá las brisas de los mares lleven á tu oído los suspiros y amorosas quejas de tu apasionada

*Lola.*

### CARTA TERCERA.

Querido Diego mio : tiemblo al escribirte por tercera vez , por que me temo que esta triste carta será el último rayo que brille de mi esperanza. ¡ Cuántas penas y amarguras en dos años de ausencia; Diego mio ! Mi alma , muda de dolor, no puede espresarte hasta donde llega la terrible intensidad de su amargura. ¿ Quién me dijera que la ingratitude y el olvido habian de ser el premio de mi tierno amor ? Cuando te dí la rosa que llevaba prendida de mi pecho, te dí tambien mi corazon que te seguia en tu camino como el ángel del amor. Tú me juraste amor eterno , Diego mio. y hace ya dos años que legaste al olvido la fé de la mujer que solo vivia por tu amor. ¡ Ingrato ! ¿ Por qué robaste el corazon de tu querida Lola ? ¿ Habrás hallado quizás alguna otra que te ame mas que yo ? No ; imposible, Diego mio ; sácame pronto de esta cruel incertidumbre que me mata. Mi vida se consume como la débil luz de una bugía, y sin embargo aun te ama y te amaré hasta la tumba tu querida

*Lola.*

NOTA.—La conclusion de esta interesante y verdadera historia vá en la segunda parte titulada : « Espinas de una flor. »



## HISTORIAS PUBLICADAS EN ESTA GALERÍA.

---

- Aventuras de Leontino y amores con la reina Nelsa.  
El Conde del Valle y sus tiernos amores con la Princesa Moraima  
La Princesa Alida y el Caballero del manto azul.  
D. Juan de Serrallonga.  
La Perla de las Antillas.  
Un juramento de amor ó ¡Flor de un día!  
Espinass de una flor.  
Grandes hechos y maravillosas proezas del Emperador Carlo-Magno,  
y los doce Pares de Francia.  
Ernesto y Sofía, ó los huérfanos en el desierto.  
Amores de Fausto y Margarita, ó el poder de Melistófeles.  
La guerra de Africa.  
Don Quijote de la Mancha.  
Aladino ó la Lámpara maravillosa.  
Flores y Blanca-Flor.  
D. Juan Tenorio.  
La hermosa Atala ó la pastorcilla del bosque.  
El amante Trovador.  
El general Prim.  
El Hijo Pródigo.  
La Hija desobediente ó la infiel esposa Margarita
-